

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI: ZAMONAVIY BOSHQARUV TIZIMINING ASOSIY USTUNI

Haydarov Ozodbek To'g'onboyev Maxmudjon

Namangan davlat universiteti Yuridika fakulteti 1- bosqich talabalari Ilmiy rahbar: Pulatov
Otabek

<https://doi.org/>

Аннотация: В данной статье анализируется современный статус, структура и принципы функционирования Кабинета Министров Республики Узбекистан. На основе Закона «О Кабинете Министров Республики Узбекистан» и конституционного законодательства рассматривается роль правительства в исполнительной власти, порядок его формирования, основные полномочия и взаимодействие с другими государственными органами. В статье также представлено понимание исторического развития конституционно-правового статуса Кабинета Министров.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi – bu shunchaki vazirlar yig'ilgan ma'muriy tuzilma emas. Bu mamlakat hayotining tomir urishini ta'minlaydigan, iqtisodiyotdan tortib ijtimoiy sohalargacha bo'lgan barcha jabhalarga rahbarlik qiladigan murakkab va ko'p qirrali tizimdir. Bugungi kunda u zamonaviy boshqaruv tamoyillari asosida ishlaydigan, ochiqlik va shaffoflikka intiladigan, xalq manfaatlariga xizmat qiladigan oliy ijro etuvchi hokimiyat organi sifatida faoliyat yuritmoqda.

So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar, jumladan, 2022-2023 yillardagi konstitutsiyaviy o'zgarishlar Vazirlar Mahkamasining faoliyatiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Hukumatning parlament oldidagi mas'uliyati kuchaytirildi, shakllantirish jarayonlari demokratlashtirildi, ochiqlik tamoyillari mustahkamlandi. Vazirlar Mahkamasining zamonaviy qiyofasini uning asosiy hujjati – "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risida"gi Qonun va yangi tahrirdagi Konstitutsiyada ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 114-moddasiga muvofiq, Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston Respublikasining Hukumati bo'lib, ijro etuvchi hokimiyatni amalga oshiradi. Qonunchilikda uning maqomi yanada aniqlashtirilgan: "Vazirlar Mahkamasi – ijro etuvchi hokimiyatning oliy organi bo'lib, iqtisodiyot, ijtimoiy va ma'naviy sohalarning samarali faoliyat ko'rsatishiga rahbarlik qilishni, qonunlar, Oliy Majlis qarorlari, Prezident farmonlari va farmoyishlari ijrosini ta'minlaydi". Vazirlar Mahkamasi kollegial organdir. Bu degani, muhim qarorlar birgalikda muhokama qilinadi va jamoaviy ravishda qabul qilinadi. U davlat boshqaruvi organlari tizimiga va o'zi tashkil etadigan xo'jalik boshqaruvi organlariga rahbarlik qiladi, ularning hamjihat faoliyatini ta'minlaydi. Vazirlar Mahkamasi davlat boshqaruvida muhim o'rin tutuvchi ijro etuvchi organ bo'lib, u o'z faoliyatini kollegiallik tamoyili asosida amalga oshiradi. Bu degani, qarorlar yakka tartibda emas, balki jamoaviy muhokama va kelishuv orqali qabul qilinadi. Shu bilan birga, hokimiyat bo'linishi prinsipi ham muhim ahamiyat kasb etadi, ya'ni ijro etuvchi, qonun chiqaruvchi va sud hokimiyati o'zaro mustaqil holda faoliyat yuritadi. Vazirlar Mahkamasi o'z ishida Konstitutsiya va qonun ustunligiga qat'iy amal qiladi, bu esa davlatda huquqiy tartibni mustahkamlashga xizmat qiladi. Inson hamda fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash ushbu organning ustuvor vazifalaridan biridir. Shuningdek, ochiqlik va shaffoflik prinsiplari asosida faoliyat yuritish orqali jamiyat bilan aloqalar mustahkamlanadi, fuqarolarning davlat

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

boshqaruvidagi ishtiroki kengayadi. Natijada, samarali, adolatli va xalq manfaatlariga xizmat qiluvchi boshqaruv tizimi shakllanadi. Bu prinsiplar Vazirlar Mahkamasining demokratik davlatdagi o'rnini belgilaydi va uning faoliyatining huquqiy asosini tashkil etadi. Vazirlar Mahkamasi tarkibiga Bosh vazir, uning o'rinbosarlari, vazirlar va davlat qo'mitalari raislari kiradi. Bosh vazir hukumat faoliyatini boshqaradi va umumiy rahbarlikni amalga oshiradi. Uning o'rinbosarlari turli sohalar bo'yicha ishlarni muvofiqlashtiradi. Vazirlar esa iqtisodiyot, moliya, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa yo'nalishlarda davlat siyosatini yuritadi. Shuningdek, tarkibda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi Raisi ham ishtirok etadi, bu hududiy boshqaruv va markaziy hukumat o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlaydi.

Bosh vazir nomzodini taklif etish. Bosh vazir nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylovda eng ko'p deputatlik o'rinlarini olgan siyosiy partiya yoki teng miqdordagi eng ko'p o'rinlarni qo'lga kiritgan bir necha siyosiy partiya tomonidan taklif etiladi. Bu norma siyosiy partiyalarning hukumat shakllantirishdagi rolini kuchaytirgan muhim demokratik yangilikdir. Prezident tomonidan taqdim etish. Prezident taklif etilgan nomzodni ko'rib chiqadi va o'n kunlik muddatda Oliy Majlis palatalarining ko'rib chiqishi va tasdiqlashi uchun taqdim etadi. Parlamentda ko'rib chiqish va tasdiqlash. Bosh vazir nomzodi Qonunchilik palatasi va Senat tomonidan alohida ko'rib chiqiladi. Nomzod, agar uni yoqlab tegishincha Qonunchilik palatasi deputatlari va Senat a'zolari umumiy sonining yarmidan ko'pi ovoz bersa, tasdiqlangan hisoblanadi. Nomzodni taqdim etish chog'ida Bosh vazir lavozimiga nomzod Vazirlar Mahkamasining yaqin muddatga va uzoq istiqbolga mo'ljallangan harakatlar dasturini taqdim etadi.

Vazirlar Mahkamasi a'zolarini tasdiqlash. Vazirlar Mahkamasi a'zolari Bosh vazirning Qonunchilik palatasi ma'qullaganidan keyin kiritilgan taqdimnomasiga binoan Prezident tomonidan tasdiqlanadi. Har bir nomzod Qonunchilik palatasida alohida ko'rib chiqiladi va ma'qullanadi. Bu tartib hukumatning parlament oldidagi mas'uliyatini kuchaytiradi va ijro etuvchi hokimiyat shakllanishida xalq vakillarining ishtirokini ta'minlaydi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi - Toshkent: O'zbekiston, 2023 - 80-b.
2. O'zbekiston Respublikasining "Vazirlar Mahkamasi to'g'risida"gi Qonuni // <https://lex.uz/m/acts/-10288>
3. Hoshimxonov A.M. O'zbekistonda boshqaruv tizimini takomillashtirish istiqbollari // Toshkent davlat yuridik universiteti jurnali, 2025
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida Vazirlar Mahkamasi vakolatlarining mustahkamlanishi va takomillashtirilishi // https://constitution.uz/oz/pages/hokimiyatlar_bo'linishi_tamoyili
5. O'zbekiston Respublikasining 26.10.2024 yildagi Konstitutsiyaviy Qonuni // <https://lex.uz/mact/-7172667>
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi Qonunning yangi tahriri // <https://old.gov.uz/oz/news/view/25560>